

YOSHLAR TARBIYASIDA MA’NAVIIY-AXLOQIY QARASHLARNING MUHIM O‘RNI

Aliyeva Shoira Ruzibanovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

“Tarix” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada yoshlar tarbiyasida ma’naviy-axloqiy qarashlarning muhim o‘rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma’lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi o‘sha davlatda yoshlar ta’lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e’tibor darajasiga bog‘liq.

Kalit so‘zlar: tarbiya, ma’naviyat, axloq, oila, mahalla, ta’lim-tarbiya.

Аннотация. В статье научно обосновывается важная роль духовно-нравственных взглядов в воспитании молодежи. Из исторического развития любой страны известно, что быстрое развитие страны, достижение определенных достижений, благополучие народа зависят от уровня внимания, уделяемого образованию и будущему молодежи в этой стране

Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, семья, махалля, образование.

Abstract. The article scientifically substantiates the important role of spiritual and moral views in the education of young people. From the historical development of any country, it is known that the rapid development of the country, the achievement of certain achievements, the well-being of the people depend on the level of attention paid to education and the future of youth in this country.

Keywords: upbringing, spirituality, morality, family, neighborhood, education.

O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada Shavkat Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi sa’y-harakatlarni tizimli asosda yo‘lga qo‘yish bo‘yicha beshta

muhim tasabbusning ilgari surilishi, O‘zbekiston tarixida yoshlar ta’lim-tarbiyasi bo‘yicha yana bir yangi bosqichni boshlab berdi.

Yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi, bilimi, ilm olishi, shart-sharoitlari va kelajagi doyim dolzarb mavzu bo‘lib kelgan, ayniqsa bugungi zamon shiddat bilan rivojlanib kundan kunga yangiliklar, ixtirolar va texnologiyaning jadal ravishda o‘tib borishi yoshlarga bo‘lgan e’tiborni yanada kuchaytirishni talab qiladi.

Yosh avlodga zamonaviy ta’lim berish bilan birga ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ularning ongi va qalbini mafkuraviy va ma’naviy tahdidlardan ishonchli himoya qilish, ularda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalari davlatimizning doimiy diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoitlar yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma’naviy barkamol bo‘lsa, ularda turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san’at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o‘qishga qiziqishini oshirish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish to‘g‘risida”gi fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san’atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste’dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan. Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. To‘rtinchi tashabbus yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga qaratilgan. Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta’minlash masalalarini nazarda tutadi. Mamlakatimiz kelajagi yoshlar qo‘lida ekan, bundan buyon ham mahallalarning yoshlarni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalashdagi rolini yanada oshirish, farzandlarning madaniy-ma’rifiy,

siyosiy-huquqiy bilimlarini yuksaltirish, ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish orqaligina ko‘zlangan natijaga erishish mumkin. Bunda yoshlarning mas’uliyatni his qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir davrning o‘ziga xos tarbiyaviy usul va vositalari bo‘ladi. Qadim zamonlardan tarbiya yosh avlodning keksa avlod tajribalarini o‘zlashtirish shakllaridan biri sifatida qarab kelingan. Tarbiya asosan mehnat faoliyati (ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik va shu kabi) jarayonida, turli urf-odatlar, marosimlar o‘tkazish vaqtida amalga oshirilgan [2, 18-b.]. Shaxs tarbiyasining muhim yo‘nalishi - bu g‘oyaviy tarbiyadir. Bu - inson ongi va tushunchalari tizimida hayot haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy, estetik, axloqiy, badiiy, kasbiy qarashlarni maqsadli shakllantirish jarayonidir. Yangicha dunyoqarash yoshlarda Vatanga sadoqatni, milliy qadriyat va an‘analarga muhabbatni, o‘z yaqinlariga mehribonlikni tanlagan yo‘li - kasbi, maslagi va e‘tiqodida sodiqlikni nazarda tutadi.

Yangicha fikrlash va yangicha tafakkur aynan mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiya topib, sayqal topgan milliy ong, dunyoqarash va e‘tiqod mahsulidir [3, 7-b.].

Shaxs ma‘naviy dunyoqarashini shakllantirishda o‘sib kelayotgan yosh avlodni, iymon-e‘tiqodli, sharm-hayoli, or-nomusli, o‘z Vatani, xalqi uning boy tarixiy va madaniy qadriyatlari merosi urf-odatlariga sodiqlik, ularga bo‘lgan muxabbatni shakllantirish muhim. Shuningdek, Yangi O‘zbekistonda mas’uliyatni his eta bilish, o‘zligini anglash, milliy ong, milliy g‘urur, milliy g‘oya va milliy mafkura tamoyillarini tushuna bilish, ma‘naviy pok, jismonan baquvvat, vatan tuyg‘usi bilan yashaydigan fidoiy, izlanuvchan, tashabbuskor, Vatan oldidagi mas’uliyatni angelaydigan yoshlarni voyaga etkazishdek buyuk ishga munosib hissa qo‘shish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Talaba-yoshlarning ma‘naviy jihatdan tarbiyalash omillariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Talabalarda o‘qishga bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarini tashkil etish;
2. O‘qish jarayoniga bo‘lgan mas’uliyatni tarbiyalash;
3. O‘z kuchiga, qobiliyatiga bo‘ladigan ishonchni tarbiyalash;

4. «Shaxs ma’naviyatini keyingi ishlar uchun poydevor» ekanligiga ishonchlilikni tarbiyalash.

Avvalo, qaysi kasbda bo‘lmasin rizqini halol topib eyish harakatida bo‘lmagan odam ijtimoiy hayotni takomillashtirish emas, uni buzishga, izdan chiqarishga «hissa» qo‘shadi. Shu sababli ham halol rizq topish shaxs ma’naviyatining ham, fuqarolik mas’uliyatining ham poydevorini tashkil etadi [4, 34-bet]. Ikkinchidan, qonunlarga to‘liq rioya etish. Buning uchun, avvalo, mamlakat qonunlarini yaxshi bilish talab etiladi. Agar har bir fuqaro «faqat men qonunga rioya qilishim shartmi, avval boshqalardan bo‘lsin», deb mulohaza yuritsa, yurtda hech qachon barqarorlik, ijtimoiy xavfsizlik, balki, umuman, oddiy yashash imkoni ham bo‘lmaydi. Jamiyatda aksariyat ko‘pchilik qonunlarga rioya qilgan joydagina muayyan rivojlanish, takomil umidi bo‘lishi mumkin. Aslida adolat har bir insonning qalbida bo‘ladi. Har bir inson o‘z xos tabiati yo‘nalishida iste’dod egasi qilib yaratilgan. Agar u o‘zligini anglashga urinsa, o‘ziga eng muvofiq iste’dod yo‘nalishini albatta topadi.

Shuningdek, shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqning bir iborasini keltirib o‘tish joiz deb bildik: “Kosmetik jarrohlik amaliyoti tibbiy muolaja bo‘lmay, balki insonning asl xilqatini o‘z havoyi nafsiga ergashib yoki boshqalarga taqlid qilib, rag‘batlarini ro‘yobga chiqarish maqsadida o‘zgartirish bo‘lsa, joiz emas. Misol uchun, muayyan qiyofada ko‘rinish uchun yoki firib qasdida va adolatni buzish ma’nosida yuz shaklini, burun shaklini o‘zgartirish, labni katta yoki kichik qilish va ko‘z shaklini o‘zgartirish hamda lunjni kengaytirish kabilar” [4, 275-b.]. Bunday misollarni bugungi kunda millatparvar, vatanparvar adiblarimizning ko‘plab asarlarida uchratishimiz mumkin.

Abu Rayhon Beruniy insonning axloqiy fazilatlarini, umuman axloqiy tushunchalarini insonning tabiati bilan bog‘laydi. Inson tabiati esa avvalo oilada shakllanadi. Shunga ko‘ra bola tarbiyasida ota-ona ta’siri katta ekanligini ta’kidlaydi. Masalan Beruniy tana va ruh pokligi masalasini ham o‘rtaga tashlaydi. Oilada tozalik, poklik va tartiblilik mavjud ekan, u yerda ma’naviy poklik ham bo‘ladi. Bu fikrni tanani toza tutish bilangina cheklab bo‘lmaydi, balki ko‘p harakat qilishga chaqiradi. Bu harakat mehnat qilish demakdir. Uning qalb va harakat haqidagi fikri

insonning tani bilan ruhi pokligini bir butunligi to‘g‘risidagi g‘oya bilan bog‘liqdir. Bu narsa bola tarbiyasi jismoniy sog‘lomlik bilan ma‘naviy-axloqiy boylik o‘rtasidagi o‘zaro muvofiqlik haqidagi bugungi kun talabi bilan hamohangdir. Beruniy ota-onalarga qarata bolaning mo‘tadillikda saqlashni tavsiya etadi. Beruniy axloqiy tarbiyaga musulmon dini talablaridan kelib chiqqan holda yondoshadi. Axloqiylik yaxshilik va yomonlik o‘rtasidagi kurash natijasida namoyon bo‘ladi va shakllanadi.

Oilada bola tarbiyasi masalasi Abu Ali Ibn Sinoning ilmiy merosida ham muhim o‘rin egallaydi. U o‘zining qator asarlarida bolaning salomatligi, uning tarbiyasi haqida, eng muhimi bola ruhiyatini o‘rganish borasida ko‘plab qimmatbaho fikrlarni yozadi. Ularning hammasi bir butun bo‘lib, muayyan pedagogik qarashlar tizimini tashkil etadi va u ma‘naviy-axloqiy barkamol insonni shakllantirish haqidagi g‘oyaga borib taqaladi. Ibn Sinoning “Tadbiri al-manozil” nomli asarida katta bir bob oila va oilaviy tarbiya masalalariga bag‘ishlangan. Ibn Sino oilada bola tarbiyasi ancha murakkab va nozik bo‘lib, uni bolaning yoshligidan boshlab va izchillik bilan olib borish lozimligini uqtiradi.

Abu Nasr Forobiy fikricha: «Inson shunday maxluqotki, u faqat jamiyatda o‘z ehtiyojlarini qondirishi va oliy ma‘naviy darajaga ko‘tarilishi mumkin» [5,69-b.]. Inson o‘z hayotining me‘mori, ijodkori bo‘lmog‘i, o‘zida fozila xislatlar, iste‘dodlarni tarbiyalashi lozim.

Xulosa sifatida ta‘kidlash joizki, bugungi yoshlarimizni turli xil g‘oyaviy tahdidlardan himoyalashda milliy madaniyatimizni rivojlantirib borishimiz, mazkur yo‘nalishda ilmiy-amaliy konsepsiyalarni ishlab chiqishimiz lozim. Bunda har bir yoshlarimizning mas‘uliyat hissi muhim o‘rin tutadi.

Adabiyotlar:

1. <https://xs.uz/uz/post/prezident-yoshlar-manaviyatini-yuksaltirish-ularning-bosh-vaqtini-mazmunli-tashkil-etish-bojicha-muhim-vazifalarni-belgilab-berdi>.
2. Quronov M. Milliy tarbiya. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.

3. Nazarov M., Lafasov M., Tohirov O., Yunusov K., Taylyakova F., G.Lafasova. Yoshlarning ma’naviy kamoloti va milliy g‘oya tarbiyasi. – Toshkent, 2010.

4. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonova S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari - Toshkent, 2004t.

5. Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq. Zikr ahlidan so‘rang. 4-qism, “Hilol-nashr”. - Toshkent, 2016.

6. Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.